

Script of Instructive video. Scenario 1

Spanish

En el menú principal se presenta una primera situación en la que las escuelas están abiertas. Podrás observar las medidas de política y seleccionar aquellas que aconsejarías que el Gobierno implemente. Puede seleccionar varias medidas. A la derecha se ven los efectos de su elección. ¿Quiere más información sobre cada medida? Entonces hace clic en información. ¿Ha hecho su elección? Luego haga clic en siguiente.

Translation into English

In the main screen a first situation on which schools are open is shown. You will be able to observe the policy measures and select those ones that you would advise the Government to implement. You can select more than one measure. On the right side of the screen, you can see the effects of your choices. Would you like more information about each measure? Then you can click on the information button. Have you made your choice? Then you can click next.